

HISTORIA, DIFICULTADES Y RETOS DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE PSICOLOGÍA

HISTORY, DIFFICULTIES, AND CHALLENGES OF THE IBERO-AMERICAN FEDERATION OF PSYCHOLOGY ASSOCIATIONS

Wilson López López¹, Francisco Tortosa², Francisco Santolaya³, Macarena Tortosa⁴, Jesús Santolaya Prego de Oliver⁵ y María Constanza Aguilar-Bustamante⁶

¹Pontificia Universidad Javeriana. ²Universidad de Valencia. ³Consejo General de la Psicología de España.

⁴Universidad Internacional de Valencia-VIU. ⁵Universidad Europea de Valencia.

⁶Universidad Católica de Colombia

El objetivo del artículo es presentar y describir los principales elementos fundacionales, así como los eventos icónicos y misionales de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP). Se señalan las contribuciones, las tareas de la Federación y las dificultades para construir una psicología organizada que es vulnerable a las fragilidades y la diversidad de las realidades socioeconómicas y sociopolíticas de la región, para finalmente discutir su papel dentro de la organización y representación de la profesión psicológica, así como las insuficiencias, los retos y las tareas de la misma para continuar favoreciendo el posicionamiento y la internacionalización de la ciencia psicológica y la profesión de los países de lengua española y portuguesa.

Palabras clave: FIAP, Organizaciones científicas, Organizaciones profesionales, Globalización, Psicología iberoamericana.

The main aim of the article is to present and describe the main foundational elements, as well as the iconic events and mission, of the Ibero-American Federation of Psychology Associations (FIAP). The contributions and tasks of this organization are described, as well as the difficulties of building an organized psychology, vulnerable to the fragilities and diversities of the socio-economic and socio-political realities of the region. The final purpose is to discuss the role of the FIAP within the organization and representation of the psychology profession, as well as its shortcomings, challenges, and tasks, in order to continue to promote the positioning and internationalization of the psychological science and profession in Spanish and Portuguese speaking countries.

Key words: FIAP, Scientific organizations, Professional organizations, Globalization, Ibero-American psychology.

Cualquier reflexión sobre esa práctica social, compleja y reglada, aunque algo difusa, *qué es esa cosa llamada Psicología*, obliga a analizar tanto los agentes de la labor científica, como de la profesional y las organizaciones en que se encuadran quienes investigan y quienes actúan desde cualquier perfil profesional. Instituciones públicas o privadas, departamentos o institutos universitarios, colegios profesionales, asociaciones científicas o científico-profesionales, e incluso empresas de psicología desarrollan diversos productos y generan resultados, es decir métodos, afirmaciones sustantivas, instrumentos de diversos tipos, psicotecnologías. Estos productos además se comunican, se transfieren y generan productos de formación, es decir se apropian académicamente, socialmente e incluso tecnológicamente. Este proceso está ligado a procesos de comunicación mediante libros, artículos, monografías, cartas, actas, conferencias, incluso en blogs especializados, en redes sociales y en medios de comunicación. Las organizaciones desarrollan estrategias

de posicionamiento e internacionalización. Rastrear las prácticas de los psicólogos resulta complejo por la diversidad de sus actividades, la actividad investigativa y profesional tiene múltiples fuentes y se sirve de diferentes medios, de los que unos han recibido más atención que otros en la literatura especializada. Entre ellos, las propias organizaciones (por ejemplo, colegios profesionales y asociaciones) no han sido las más atendidas por la investigación historiográfica (Tortosa, 2019)

Partimos de una concepción multidimensional y poliétnica de disciplina, que la concibe tanto como el resultado de una actividad de producción, cuanto, como una actividad de producción organizada, social y culturalmente contingente a un espacio y tiempo históricos. La psicología ha vivido una dinámica progresiva y creciente de globalización, favorecida por las tecnologías de información y las políticas de comunicación, que se manifiesta no solo en colaboraciones entre investigadores en el mundo académico, también en el ámbito profesional, en las relaciones bilaterales y multilaterales de las organizaciones locales y regionales, y, desde luego, en la creación de organizaciones multilaterales (Rich, 2020).

Ese afán internacionalizador se impulsó con la II Guerra Mundial, como puede constatarse en el caso de la psicología.

Recibido: 9 septiembre 2020 - Aceptado: 30 octubre 2020

Correspondencia: Wilson López-López. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá (Colombia). Email: lopezlopezwilson@gmail.com.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2964-0402>

Fue proporcionalmente más rápido fuera de USA, y en los ámbitos de aplicación (Bullock, 2012). Resulta (van de Vijver, 2013) tanto de dinámicas externas, sobre todo la globalización, como de dinámicas internas, a la propia psicología, cada vez más sacudida por la movilidad académica y profesional, y las exigencias de proyección y cooperación internacional, por parte de las Agencias de Acreditación de la Calidad que miden los *outputs* científicos. De hecho, a pesar de las dificultades que entrañan este tipo de conteos, se puede afirmar que el número de psicólogos en Iberoamérica supera al de USA o Europa, y muestra un acelerado crecimiento en los continentes más desfavorecidos, donde ya existen agrupaciones regionales como ASEAN Regional Union of Psychological Societies (ARUPS), Asian Psychological Association (APsA), Arab Union of Psychological Science (AUPsS), o Pan African Psychology Union (PAPU). Son cientos las asociaciones nacionales de psicología, y cientos las asociaciones de diverso alcance, muchas de ellas vinculadas entre sí por Federaciones y Organizaciones de carácter supranacional¹.

En todo este complejo proceso, las organizaciones de referencia, universidades y asociaciones científicas y profesionales, desempeñan el importante rol de encarnar un referente generalmente aceptable, al menos para quienes definen los currículos, determinan las líneas de financiación, regulan los perfiles profesionales, o son responsables del reconocimiento de la "excelencia" investigadora. Las Asociaciones profesionales son organizaciones que construyen y gestionan un discurso y una línea de actuación que se creó, configuró y mantuvo para servir a intereses misionales, y mediante acciones concretas, como Congresos, definición de perfiles, y publicaciones, favorecen el encuentro y la colaboración entre representantes de distintos territorios.

Planteamos una perspectiva organizacional de la disciplina psicológica, una fértil hipótesis historiográfica que ha impulsado el análisis de diferentes dimensiones de las organizaciones científicas y profesionales y sus posibles interacciones. Desde esta óptica, se ha estudiado sobre todo revistas (Tortosa, González, Santolaya y Aguilar, 2020), si bien, hay una creciente atención hacia las organizaciones transnacionales (i.e., Adair, Unik & Huynh, 2010; Carpintero, Ardila y Jacó, 2020; Cautley, 1992; González, 1998; Merenda, 1995; Pickren, & Fowler, 2012; Rosenzweig, et al., 2000; Tortosa, 2019)

Desde esta perspectiva nos aproximamos a la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP). El objetivo es presentar y describir los principales elementos fundacionales, así como los eventos icónicos y misionales de la misma. Se señalan las contribuciones, las tareas de la Federación y las dificultades para construir una psicología organizada que es vulnerable a las fragilidades y la diversidad de las realidades socioeconómicas y sociopolíticas de la región,

para finalmente discutir su papel dentro de la organización y representación de la profesión psicológica, así como las insuficiencias, los retos y las tareas de la misma para continuar favoreciendo el posicionamiento y la internacionalización de la psicología Iberoamericana.

EL ROL DE LAS ASOCIACIONES INTERNACIONALES

Con mayor o menor fortuna, la psicología comenzó su andadura disciplinar en los principales territorios de la *vieja* Europa y la *joven* América en el último tercio del siglo XIX, y lo hizo en las Universidades. "Fue entonces cuando se configuró realmente la estructura de la profesión científica" (Sánchez-Ron, 1991, 95). La psicología siguió, en ambos continentes, líneas de desarrollo independientes, pese a sus mutuas fertilizaciones y comunalidades.

En aquellos tiempos de indefinición (Alvarado, 2017; Coon, 1992; Sommer, 2013), uno de los aspectos comunes en el emergente proyecto de disciplina psicológica (Benjamin & Baker, 2012; Pawlik & Rosenzweig, 1994) fue intentar lograr un estatus científico y, pronto, profesional, así como dotarse de una identidad como disciplina diferenciada. Para ello era necesario crear estructuras estables, con poder dentro de la organización disciplinar, y proyección nacional e internacional. Así, surgieron asociaciones nacionales, como la francesa (Anónimo, 1885; Mucchielli, 1998), la rusa (Poole, 1996, 2003), la norteamericana (Dewsbury, 1996-2000; Fernberger, 1932), la británica (Lovie, 2001; Steinberg, 1961), la alemana (Ash, 1980; Gundlach & Stöwer, 2004), o la Argentina (Klappenbach, 2004; Rossi & Jardón, 2014), que comenzaron a propiciar lugares de encuentro y publicación para los pocos que comenzaban a considerarse a sí mismos como psicólogos.

Clave en ese proceso resultarían los Congresos Internacionales de Psicología, que arrancaron en París en 1889 (Montoro, Carpintero y Tortosa, 1983; Sabourin & Cooper, 2014), impulsados por las asociaciones nacionales y mantenidos por los Comités Internacionales de Psicología, hasta la constitución definitiva de la hoy International Union of Psychological Science (IUPsS) (Rosenzweig, et al., 2000).

Tras la primera guerra mundial, la psicología aplicada, como una década antes había hecho el psicoanálisis (Loewenberg & Thompson, 2012), vino a unirse a este esfuerzo globalizador. En 1920 se conformaba, con el objetivo de facilitar el contacto entre psicólogos profesionales de todo el mundo y definir ámbitos, la entonces nombrada como Association Internationale de Psychotechnique (Gundlach, 1998). Hasta en 8 ocasiones (1920-1934) se reunirían en Congresos dominados por psicotécnicos europeos (Trombetta, 1998), contribuyendo, junto con los Comités Internacionales de Psicología, que también organizaron otros 5 congresos In-

¹ Vision global: *Psychology Resources Around the World. Country Information*. Acceso a la web (<https://psychology-resources.org/explore-psychology/association-organisation-information/country-information/>) realizado el 10/04/2020 a 10,37h.

ternacionales (1923-1937), durante el complejo periodo entreguerras, a poner la Psicología y sus aplicaciones en el mapa y en lugar destacado.

Aunque el estallido de la II Guerra Mundial detendría el proceso, el parón fue temporal (Pickren, & Fowler, 2012). Las dos asociaciones internacionales se refundaron en plena guerra fría, aprovechando una iniciativa de la UNESCO para potenciar la colaboración internacional, impulsar la psicología en los países poco desarrollados, y favorecer la globalización de las ciencias, mediante la creación de sociedades internacionales (Carpintero, Ardila, y Jacó, 2020; Rosenzweig, et al., 2000). Ambas Asociaciones y sus Congresos periódicos, han tenido relevancia, no solo por los aspectos formales, donde han contribuido con publicaciones y revistas de impacto, sino también por los informales de la comunicación en ciencia (APA, 1968; Compton & Garvey, 1967).

A este proceso se incorporó pronto Iberoamérica. El 17 de diciembre de 1951 se creaba, en ciudad de México, la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) "*como una entidad para reunir psicólogos y profesionales de campos similares, con el fin de promover las relaciones de trabajo y académico-científicas entre las personas interesadas en la Psicología y disciplinas afines*" (Maluf, 2012, 215). Una Sociedad, que se convirtió inmediatamente en un factor organizativo clave en la interconexión entre las psicologías nacionales, y en la definición de un frente común de proyección internacional (Gallegos, 2013; Gallegos, et al., 2018).

A partir de los años 50 comenzaría la eclosión de titulaciones de psicología, y de asociaciones nacionales que las representaban social y laboralmente. Pretendían definir, posicionar e internacionalizar las psicologías nacionales. Paulatinamente, comenzaron las primeras federaciones regionales, que agrupaban a esas asociaciones nacionales, y pronto también a colegios profesionales.

En la década de 1970 hubo, para afrontar al *imperialismo* de la psicología norteamericana, un movimiento organizativo europeo para que psicólogos y asociaciones nacionales cooperasen, comenzasen un proceso de armonización de los *currículos* formativos, e iniciasen estrategias de movilidad y posicionamiento profesional. La década de 1980 comenzó con la fundación de la European Federation of Professional Psychologists' Associations (EFPPA), con el objetivo de desarrollar una organización transnacional, y reunirse periódicamente para afrontar problemas comunes (Lunt, 1996). Con el tiempo se convirtió (Londres, 7 de julio de 2001) en la actual European Association of Psychologists' Associations (EPPA). La desaparición de la primera "P" fue vivida por muchos como una grave pérdida (Poortinga, & Lunt, 2011), pero primó la concepción científico-profesional de la disciplina, sobre la

más reductiva de centrar la labor de la Asociación solo en la dimensión profesional (Freeman, & Steyaert, 2011).

LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE PSICOLOGÍA

En las últimas décadas, la psicología se ha convertido en una disciplina más globalizada². Diversas estimaciones sugieren que hoy probablemente cuatro de cada cinco psicólogos residen fuera de USA. La EFPA o el brasileño Conselho Federal de Psicologia prácticamente triplican en número de miembros a la APA. La región iberoamericana es la que cuenta con la mayor cantidad de programas de psicología, de estudiantes y psicólogos del mundo (Gielen, Rich & Takoshian, 2017; López-Lopez, et al., 2018), lo que le ha otorgado a nivel global un destacado protagonismo (Rich, 2020)

Las Asociaciones y las Federaciones han acabado adquiriendo una importancia crítica para afrontar la exuberante realidad de la psicología. Estas organizaciones no solo han asumido temas relacionados con la investigación y la formación de grado, también asumen temas relacionadas con la formación y la investigación de postgrado, o se centran en aspectos más científicos y académicos. Existen también cientos de organizaciones que reúnen psicólogos en activo, con un énfasis mayor en la defensa de la profesión que en temas académicos, enfatizando los aspectos gremiales, como los colegios profesionales. Además, abundan las organizaciones especializadas en diferentes perfiles profesionales. Estas organizaciones no solo tienen énfasis misionales distintos, sino sistemas electorales de gestión democrática y estructuras organizacionales diversas que, frecuentemente, generan dinámicas que las hacen impredecibles. La asimetría en términos de recursos, objetivos misionales, dimensiones, y estabilidad institucional, son fortalezas, pero al tiempo son debilidades.

Existen diferencias básicas entre los intereses de las organizaciones centradas en la formación y la investigación, y las organizaciones centradas en la profesión y el gremialismo, pues, aunque teóricamente son complementarias, sus objetivos misionales y sus intereses no siempre coinciden, y terminan por producir fracturas que deterioran el desarrollo disciplinar. Las rupturas entre los responsables de la formación, la investigación y la profesión termina por afectar en términos de calidad, de regulación, de actualización y de diálogo con la sociedad a la psicología. De ahí, la importancia de las Asociaciones supranacionales. Muchas asocian personas, como la Sociedad Interamericana de Psicología en el nivel regional, pero también las hay que agrupan otras organizaciones, como la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología, y que tienen otras funciones, como

² Se puede obtener una visión global en la serie *Teaching Psychology around the world* que se inicia en 2012 (McCarthy, et al, 2007).

las de desarrollar sinergias, compartir experiencias y empoderar las propias organizaciones.

En este escenario desempeñó un papel crucial el Colegio Oficial de Psicólogos de España. Una vez consolidado, diseñó una política de internacionalización (Santolaya 2001) vertebrada por tres ejes, el global, que le vincula con la IUPsyS y con la IAAP, el europeo con la EFPA, y el Iberoamericano, donde con la SIP organizaba un I y II Congreso Iberoamericanos de Psicología (Madrid 1992, 1998) que propiciaron la creación de la FIAP. Los congresos, no solo facilitaron un marco de encuentro para psicólogos iberoamericanos, sino que promovieron el intercambio de ideas y experiencias, y el establecimiento de grupos de trabajo y programas entre países. Una de las principales conclusiones del II Congreso fue la necesidad de establecer una estructura permanente que aglutinara los distintos esfuerzos de las Asociaciones de Psicología de habla hispana y portuguesa, que desembocaría en la inmediata creación de la FIAP (Psicofundación, s/f a).

Así, en el III Congreso Iberoamericano de Psicología (Bogotá, Colombia, 21-27 de Julio de 2002) organizado por Francisco Santolaya-Ochando, Wilson López-López y María Constanza Aguilar-Bustamante, y bajo el liderazgo de los presidentes del Colegio de Psicólogos de España y la Asociación Colombiana para el Avance de las Ciencias del Comportamiento se creó la FIAP. Se constituyó la primera Junta Directiva de la Federación, responsable de pilotar el tránsito desde un proyecto hasta una realidad (Tabla 1).

Las organizaciones fundadoras manifestaron la intención de integrarse en esta Federación, de la cual señalaron objetivos, estructura, funciones y sistemas de coordinación. Al año siguiente, un 31 de mayo de 2003, los mismos representantes firmarían el acta fundacional de la FIAP en Medina del Campo (Valladolid, España) (Tabla 2). Durante la reunión se formalizaron los estatutos, en cuyo artículo 1 se dice "1.1. La Federación está registrada en España y homologada en cada uno de los países integrantes."

La FIAP tendría varios objetivos misionales: 1. Contribuir al desarrollo de la psicología Iberoamericana 2. Fortalecer la psicología organizada en Iberoamérica. 3. Fortalecer la investigación. 4. Fortalecer los procesos de Formación, de movilidad y cooperación. 5. Fortalecer la Comunicación científica. 6. Fortalecer las iniciativas de desarrollo de programas que atendieran a problemas en la región. Y se comprometía a: 1. Organizar contactos y redes entre las asociaciones y miembros. 2. Establecer relaciones con organizaciones nacionales e internacionales relevantes y órganos administrativos en Iberoamérica. 3. Difundir información relativa a asuntos profesionales de los psicólogos. 4. Organizar conferencias regulares, seminarios y reuniones para los psicólogos en todas las áreas, materias anexas y conexas. 5. Desarrollar estructuras de secciones y divisiones de materias científicas y profesionales. 6. Gestionar acciones encaminadas a desarrollar trabajos de investigación.

Estos objetivos, y sus compromisos manifiestos, han orientado desde entonces las acciones de la FIAP. Una fundamental ha sido, con diferentes asociaciones colaboradoras, organizar, con una periodicidad bianual, Congresos (Tabla 2).

Los presidentes de la FIAP han cambiado en función de la presidencia de la organización de los congresos. Cuando se otorga un congreso a una organización, ésta se hace cargo también de la presidencia de la FIAP por el tiempo que va hasta el congreso. La organización por tanto no entrega la presidencia a un individuo sino a una organización, en este sentido la presidencia es una responsabilidad de quien asume institucionalmente la organización del siguiente evento congresual. El sistema pone a prueba las responsabilidades institucionales y la estabilidad de estas. La FIAP, en su esfuerzo integrador y representativo, siempre tiene presente el cumplimiento de su gran objetivo misional, "contribuir al desarrollo de la psicología como ciencia y profesión en los países de habla en español y portugués."

TABLA 1
PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DE LA FIAP

Cargo	Nombre	País
Presidente	Carlos Urrutia Schwartz	Colegio de Psicólogos de Chile
Secretario General	Francisco Santolaya Ochando	Colegio Oficial de Psicólogos de España
Tesorero	Mario José Molina Soto	Federación de Psicólogos de la República Argentina
Vicepresidente de Investigación	Rosario Valdés Caraveo	Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Psicología de México
Vicepresidente de Publicaciones y Difusión	Wilson López López	Asociación Colombiana para el Avance de las Ciencias del Comportamiento
Vicepresidente de Formación y Acreditación Profesional	Oscar Marín Blanco	Federación de Psicólogos de Venezuela
Vicepresidente de Desarrollo y Certificación Profesional	Luis Zapata Ponce	Colegio de Psicólogos del Perú

La Red de Editores de Revistas de Psicología de Iberoamérica (RERPSi)

Actualmente, el uso de plataformas tecnológicas es inabundante, afecta desde la producción hasta la evaluación, pasando por la circulación, del conocimiento científico publicado. A este protagonismo ha contribuido decisivamente el desarrollo de iniciativas regionales, que han logrado consolidar sus archivos digitales *on-line* y sus repositorios.

En el II Congreso (Madrid, 1998), Wilson López organizó un simposio de editores de revistas de psicología de Iberoamérica (Buela y López-López, 2005), que volvería a reunirse

cuatro años después en el III Congreso, y periódicamente en los sucesivos congresos. Coincidió con el desarrollo del proyecto inter-institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, encaminado a poner en marcha y mantener una Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC), una hemeroteca científica en línea de libre acceso (Aguado y Becerril, 2014)⁴. Pretendía contribuir a visibilizar internacionalmente las revistas científicas publicadas en la región, unas revistas poco profesionalizadas y muy orientadas a la producción interna, mayoritariamente escritas en las lenguas maternas.

**TABLA 2
CONGRESOS DE LA FIAP**

Número	Sede	Organiza	Fecha	Presidente/a	Lema
III	Bogota (Colombia)	COP	21-27 / 07 / 2002 ABA Colombia	Francisco Santolaya-Ochando Wilson López-López María Constanza Aguilar-Bustamante	Por una Psicología Iberoamericana
IV	Santiago de Chile (Chile)	FIAP Colegio de Psicólogos de Chile	19-22 / 07 / 2004	Carlos Urrutia Schwartz	Temas Contingentes de la Psicología Iberoamericana
V	Veracruz (México)	FIAP Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP)	17-19 / 05 / 2006	Godeleva Rosa Ortiz Viveros	Construyendo espacios y vínculos interculturales en Psicología
VI	Lima (Perú)	FIAP Colegio de Psicólogos de Perú	16-19 / 07 / 2008	Luis Zapata Ponce	Por la integración y prácticas responsables de la Psicología Iberoamericana
VII	Oviedo (España)	FIAP COP	20-24 / 07 / 2010	Francisco Santolaya Ochando	La Psicología como motor de futuro en un mundo globalizado
VIII	Sao Pablo (Brasil)	FIAP Sociedade Brasileira de Psicologia	17-20 / 10 / 2012	Brígido Viseu Camargo	Psicología sin fronteras
IX	Lisboa (Portugal)	FIAP Ordem dos Psicólogos Portugueses	10-13 / 09 / 2014	Telmo Mourinho Baptista	Estamos presentes y disponemos de soluciones
X	Antigua (Guatemala)	FIAP Colegio de Psicólogos de Guatemala	23-25 / 09 / 2016	Maritza Sánchez	Psicología Iberoamericana: Realidades y Transformaciones
XI	Córdoba (Argentina)	FIAP Federación de Psicólogos de la República Argentina Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba	11-13 / 10 / 2018	Ana María Delgado	La Profesión en su laberinto: Teorías, prácticas, territorios
XII ³	Coahuila (México)	FIAP CNEIP	1-3/04 / 2020	Juan Grapain Contreras	Perspectivas de la Psicología en Iberoamérica: ciencia y profesión

³ El 11 de mayo de 2019 se anunciaba que se posponía, por la pandemia del COVID-19, la celebración del evento para los días 21-23 de abril de 2021 (https://www.congresocneip.org/2020/assets/files/20200511_comunicado_congreso.pdf)

⁴ En 2004, Wilson López se incorporaba al proyecto, participando activamente en la transformación de REDALYC, que se produjo en junio de 2008 (Aguado, Rogel, Garduño y Zuñiga, 2008). López comenzó a trabajar en un catálogo específico para las revistas de psicología (López-López, Aguilar, Aguado, y Becerril, 2016).

En el VII Congreso, se reunía el octavo Simposio de Editores de Revistas iberoamericanas, que contemplaría la creación de una Red de Editores de Revistas de Psicología de Iberoamérica (RERPSi). Más de 40 editores provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y España, consensuaron el texto que creaba la Red. El documento destacaba la promoción de la cooperación entre editores en áreas como la calidad editorial, la gestión y la calidad de contenidos, la accesibilidad y la visibilidad de los contenidos. La Red tendría también la tarea de desarrollar acciones dirigidas a promover el uso de los contenidos de las revistas, fortalecer la cualificación de los propios editores, e implementar acciones orientadas a la de los procesos de evaluación de contenidos (López-Lopez, 2010).

En el mismo Congreso, cumpliendo con su compromiso de satisfacer las necesidades de consolidación, visibilización, posicionamiento e internacionalización de la literatura científica publicada en la región, se presentó el nuevo portal <http://fiap.redalyc.org/>, que incluía revistas de acceso abierto, que habían superado un conjunto de más de 70 criterios de calidad editorial (López-Lopez, 2018). Tenía como objetivo último contribuir a la difusión de la actividad científica editorial psicológica de la Región, así como dotarla de mayor visibilidad.

La Red ha sido el soporte para el desarrollo de este portal. Además, ha sido sensible a diversos tipos de temáticas, como la formación y profesionalización de editores, o las polémicas respecto de los sistemas de evaluación y medición de las revistas. Es obvio, que los problemas más acuciantes que amenazaban en 2003 han cambiado. En un intento por afrontar y superar las nuevas amenazas, técnicas y económicas (nuevos modelos de negocio para las grandes editoriales comerciales), el 3er Congreso Internacional de Editores REDALYC planteaba la Declaración de México a favor del ecosistema latinoamericano de acceso abierto no comercial (<http://www.accesoabiertoalyc.org/declaracion-mexico/>). Su misión es integrar de manera exclusiva las revistas de

cualquier región, que comparten el modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica.

Actualmente REDALYC busca construir nuevos proyectos de colaboración como AmeliCA (<http://amelica.org/>), que se puso en marcha en noviembre de 2018. Es una iniciativa de conocimiento abierto para América Latina y el Sur Global en Ciencias Sociales y Humanidades, que busca, más allá de crear y mantener una estructura no comercial donde la publicación científica pertenece a la institución académica y no a grandes editoriales, lograr que el Acceso Abierto sea una auténtica realidad (Becerril, & Aguado, 2019).

La Red Iberoamericana Universitaria de Psicología (RIUP)

En el primer Encuentro de Decanos de Psicología celebrado en el Congreso fundacional, representantes de Facultades, Departamentos y Programas expusieron y debatieron diversos aspectos relacionados con la formación del psicólogo en los diferentes países, y decidieron organizarse como una Red (Tabla 3). Su propósito era propiciar canales efectivos de comunicación, que permitieran el intercambio de información y promoviesen el crecimiento disciplinar a nivel iberoamericano. Fruto de aquel trabajo fue un conjunto de propuestas de acción orientadas a la cooperación y colaboración mutuas (FIAP, 2002a), y la conocida como “Declaración de Bogotá” (FIAP, 2002b), firmada por representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, España, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.

La RIUP postuló a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología-ASCOFAPSI para presidirla (Botero, 2002), convirtiéndose María Mercedes Botero, directora del Programa de Psicología de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia), en la primera Coordinadora de la Red. La sucedería, desde 2012, Claudia Caycedo, en ese momento Decana de la Facultad de Psicología de la Fundación Konrad Lorenz (Bogotá, Colombia).

El éxito del proyecto fue inmediato. Ya en el II encuentro de la Red (Santiago de Chile, 2004) eran más de 60 las instituciones que la conformaban (Botero, 2004).

Los objetivos específicos se centraron, en la formación, la acreditación y la evaluación de la calidad institucional, los convenios interinstitucionales, la investigación y sus grandes líneas, la divulgación y los canales de comunicación. Se estableció también un plan de actividades, y se determinaron las estrategias requeridas para la implementación de los acuerdos alcanzados.

El Sistema de Formación Iberoamericano de Psicología (SIFIP)

La formación a lo largo de toda la vida, un aspecto central en muchos Códigos Deontológicos Iberoamericanos, ha venido adquiriendo protagonismo en la FIAP. El sistema está en desarrollo, y pretende establecer procesos formales de actua-

**TABLA 3
COORDINADORES EN LOS PAÍSES**

Bolivia:	Edwin Jijena
Brazil:	César Ades
Colombia:	M ^o Mercedes Botero
Chile:	Luis Ahumada
España:	Francisco Fernández
Ecuador:	Lorena Astudillo
Guatemala:	M ^o Pilar Grazioso
México:	Lucy Reidl Martínez
Perú:	Lupe García
Venezuela:	Gustavo Peña

lización permanente, compatibles con los desarrollos y recursos disciplinares de la región. El modelo de referencia es el Programa de Formación Continua a Distancia (FOCAD) español.

El Programa nació, en 2008, con la finalidad promover la actualización científico-profesional de los colegiados, en diferentes campos de intervención psicológica. El programa consiste en el estudio, y posterior evaluación, mediante un sistema de cuestionario autocumplimentado, de diversos materiales educativos elaborados por prestigiosos profesionales. Caso de superarlo, las personas interesadas pueden obtener certificados para acreditar los cursos superados (Anónimo, 2008). A lo largo de sus 12 años más de 16.000 colegiados/as han obtenido al menos un certificado (Anónimo 2019)

Actualmente, la FIAP pretende extender este programa de formación a distancia para la psicología a toda la red de personas tituladas y colegiadas del ámbito iberoamericano.

La red Iberoamericana de Psicología de las Emergencias (RIPE)

La Red se constituyó formalmente el 19 de octubre del 2012, durante el VIII Congreso. Se firmó el Acta Fundacional en español y portugués por importantes personalidades de 27 instituciones del ámbito de la psicología, pertenecientes a 9 países (España, Colombia, México, Portugal y Brasil, Argentina, Chile, Guatemala y Perú). Entre aquellas se incluyen universidades públicas, colegios y asociaciones profesionales, instituciones nacionales y locales, cuya misión es intervenir en situaciones de emergencias y catástrofes. Tiene por objeto hermanar a los psicólogos de la Unión Europea y de los países iberoamericanos para que compartan propósitos,

objetivos y procedimientos, así como fomentar la investigación, la formación, el desarrollo y la innovación en el área de la Psicología de Emergencias, de forma globalizada (González y Fernández, 2012). Actualmente la componen, como miembros adheridos y colaboradores, 39 organizaciones.

Psicofundación acoge la Secretaría Permanente de la RIPE, y ha venido organizando jornadas de la Red. Ha trabajado en el establecimiento de un *Grupo Interinstitucional de Psicología de Emergencias y Catástrofes*, con la participación del Consejo General de la Psicología de España (CGPE), la FIAP, y otros colegios y organizaciones profesionales iberoamericanas vinculadas con el ámbito, para la constitución de una red internacional orientada al desarrollo de la psicología de emergencias (PSICOFUNDACIÓN, s/f b).

Ya cuenta con un portal, <http://www.psicofundacion.es/index.php?page=RIPE>, en el que existen múltiples recursos, como guías y materiales para la atención psicológica en emergencias. La red ha prestado diversos servicios en emergencias ocurridas, y sus guías han servido de apoyo en diferentes catástrofes.

Durante el XI Congreso Iberoamericano, se pusieron en común los nuevos proyectos de la Red, en el marco de la VI Jornada Técnica de RIPE⁵. Poco antes se había puesto en marcha un *Boletín*, y se habían presentado las nuevas líneas estratégicas de actuación de la Red.

Los premios iberoamericanos de psicología

Por iniciativa del Consejo de la Psicología, desde el congreso de Oviedo en 2010 se empezaron a entregar unos premios Iberoamericanos de Psicología (Tabla 4). En su primera versión se entregaron en las categorías al Aporte

**TABLA 4
PREMIOS IBEROAMERICANOS DE PSICOLOGIA**

Año	Personas e instituciones premiadas y categorías
2010	Emilio Ribes Iniesta (México). Premio al Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Profesional. José Rodríguez Valderrama (Colombia). Premio al Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Profesional.
2012	Joao Claudio Todorov (Brasil). Premio al Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Profesional.
2014	Manuel Berdullas Temes (España). Premio al Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Profesional.
2016	David Jauregui Camasca (Perú). Premio al Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Profesional. Jesús González Amor (España). Premio al Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Profesional. Póstumo. REDALYC. Reconocimiento Institucional a REDALYC por su aporte a la psicología de Iberoamérica en especial por el portal fiapredalyc.org (México)
2018	Hugo Klappenbach (Argentina). Premio al Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Profesional. Claudia Caycedo Espinel (Colombia). Premio al Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Profesional. Ordem dos Psicólogos de Portugal (Portugal). Reconocimiento Institucional

⁵ Se puede consultar el documento “Líneas Estratégicas de Actuación de la Red RIPE” para el periodo 2018-2020 en <http://www.psicofundacion.es/index.php?page=objetivos-2>

Gremial y Profesional y a la Categoría Académica, también se han otorgado a instituciones y se han premiado posters. Desde el año 2020 se empezará a premiar investigaciones concretas.

LAS DIFICULTADES Y LOS RETOS

La psicología Iberoamericana es una realidad innegable, y, además, sigue en continuo crecimiento. Se ubica en el top 5 mundial, pero individualmente, salvo España, sus publicaciones tienen escaso protagonismo en WOS, algo mayor en SCOPUS. Existe una abundante bibliografía que, en términos cuantitativos (i.e., López-López et al., 2015; García et al., 2019; Tibaná, Fernández, y De Moya, 2018), muestra que la cooperación internacional entre autores, grupos, instituciones y países, influye sobre la producción, disseminación y visibilización del conocimiento.

Hay intentos de conocer que entienden quienes practican la ciencia respecto de los puntos fuertes de esta cooperación (García, Acevedo, & López-López, 2015; García, et al., 2016). Coinciden en señalar que permite crear y/o enriquecer líneas de investigación, posibilita estudios transculturales, compartir conocimientos, experiencias y recursos (financieros, humanos, técnicos, instrumentales y metodológicos), acudir a convocatorias con fondos internacionales, plantear la organización de eventos científicos, aumentar el número de publicaciones y que éstas tengan mayor nivel científico y obtengan mayor visibilidad. En definitiva, permite diseminar, posicionar y visibilizar mejor el conocimiento local y regional. Por ello, las dificultades en la cooperación (redacción final del tipo de documento, recopilación de datos, intercambios para trabajo conjunto, agendas laborales y de investigación, limitaciones financieras, etc.) resultan secundarias.

Continúa siendo necesario consolidar redes de colaboración y favorecer prácticas de investigación conjunta de carácter trasnacional, e incluso tras-continental, para posicionar mejor la literatura psicológica iberoamericana (López-López et al., 2011). En este campo la FIAP "se ha transformado paulatinamente en una entidad primordial para la dinamización de las relaciones entre las Asociaciones de Psicología Iberoamericanas. La comunicación y cooperación entre ellas ha redundado en un incremento exponencial de intercambio de conocimientos relacionados con el desarrollo de la psicología" (CGPE, 2019, 92-93). La FIAP favorece la colaboración entre países que comparten una cultura y unas lenguas maternas, pero no una visión común de la psicología (López-López & Aguilar, 2013).

La producción de conocimiento en psicología en la región se ha venido incrementando exponencialmente, y también está creciendo la calidad de los trabajos, las revistas y el posicionamiento internacional (Tortosa, González, Santolaya y

Aguilar, 2020). Crecen los procesos de colaboración en la formación, la investigación, y el desempeño profesional. Además, nuestras sociedades dan un protagonismo cada vez mayor al papel de la psicología en las agendas sociales. Una positiva dinámica en la que la FIAP ha jugado ya un papel determinante.

No obstante, es un papel complejo y difícil. La psicología organizada en la región no se aleja de las crisis y dinámicas económicas, políticas, sociales, ideológicas, jurídicas e institucionales de los países, que generan profundas asimetrías, coyunturas locales que, dado que la FIAP es una organización de organizaciones, terminan por afectar a la propia Federación. No podemos olvidar que quienes generan el conocimiento se relacionan a través de procesos que comprometen los recursos, la gobernanza y la ética tanto institucional como nacional (López-López, 2019a). Las carreras profesionales locales pasan cada vez más por un contexto internacional que incide, a veces dramáticamente, en los procesos de apropiación académica, social y tecnológica del conocimiento, en su disseminación, y, sobre todo, en su visibilización, un factor crucial en el desarrollo de la carrera académica y/o profesional (Tortosa, Osca, López-López & Alfaro, 2019)⁶.

En el caso de la Psicología la problemática se complejiza en diferentes formas. De un lado, por sus múltiples relaciones disciplinares; de otro, porque no siempre ha articulado sin conflictos el camino de los desarrollos en psicología básica y aplicada con las innovaciones desde el mundo profesional (i.e., Pickren, & Rutherford, 2017; López-López, 2015).

Iberoamérica, como otros proyectos continentales, está sometida a numerosas presiones del contexto internacional, y debido a que es considerada una fuente de recursos emergentes, también está en el punto de mira de las poderosas empresas de información, que controlan un muy elevado porcentaje del conocimiento publicado. Esta presión no permite que la gobernanza se centre en los intereses locales o regionales, que posibilite un ecosistema auto sostenible, que privilegie el producto propio. Un ejemplo es el fuerte crecimiento de contenidos publicados en inglés, en detrimento de los que utilizan las lenguas locales. Por ello, es necesario plantear una perspectiva ecosistémica sobre la creación, gestión, disseminación y posicionamiento local, regional e internacional del conocimiento generado, que permitan tener una perspectiva integral y orientar hacia sistemas sostenibles de procesos de formación e innovación de conocimiento, producción y comunicación (López-López, 2019b, 2019c). Una perspectiva que asuma el compromiso con el acceso abierto al conocimiento y la biblio-diversidad, que enfatice la crítica a los sistemas de evaluación e incentivos que no den cuenta de esta diversidad, que promueva las métricas centradas en la evaluación de cada producto en concreto y sus impactos

⁶ Incluso alguna de las naciones más ricas se ha levantado contra estos monopolios de la información, como reflejan, por ejemplo, la Declaración DORA (2012) y el Manifiesto de Leiden (2014).

académicos, sociales y tecnológicos, (Tortosa, González, Aguilar, & Santolaya, 2020).

Adelantándose a esta perspectiva, la FIAP adoptó un formato organizativo con dos secretarías permanentes, entendidas como instancias de gestión, una para temas de orden administrativo y financiero, y otra de coordinación que buscan dar respuesta a las diferencias y asimetrías entre países.

Por otro lado, es claro que iberoamérica tiene un ecosistema de conocimiento en el que las asimetrías entre países en las infraestructuras de conocimiento hacen un reto la construcción de sistemas de colaboración que permitan construir sinergias en medio de las diferencias. El camino no es forzar la incorporación de modelos de gobernanza que impulsen métricas y sistemas de incentivos que pueden incrementar desigualdades y ampliar las brechas entre países y regiones, devaluando el conocimiento generado, invisibilizándolo, e incluso destruyéndolo (López-López, 2019b). Por eso, a pesar de las dificultades inherentes a las distintas organizaciones de psicólogos de la región y a la producción y gestión local y regional del conocimiento, resulta necesario contar con Organizaciones que, sensibles a las diferencias, sean capaces de generar las necesarias sinergias, y crear espacios de encuentro y discusión que potencien la riqueza de la diferencia.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses

REFERENCIAS

- Adair, J., Unik, L., & Huynh, C. (2010) Psychology through international congresses: Differences between regions, countries, and congresses, *International Journal of Psychology*, 45(2), 155-162, <https://doi.org/10.1080/00207590903157221>.
- Aguado, E., & Becerril, A. (2014). Redalyc. A platform of visibility for the scientific production. Published in open access Ibero-American journals. In J.P. Alperin, D. Babini, & G. Fischman (Eds.), *Open access indicators and scholarly communications in Latin America* (97-142). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- Aguado, E., Rogel, R., Garduño, G., y Zuñiga, F. (2008). Cambios de la comunicación científica iberoamericana, el caso de Redalyc y su contribución a la visibilidad de las revistas especializadas. *Quorum. Revista de Pensamiento Iberoamericano*, 22, 149-168. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=52028250014>.
- Alvarado, C. (2017). Telepathy, Mediumship, and Psychology: Psychical Research at the International Congresses of Psychology, 1889-1905. *Journal of Scientific Exploration*, 31(2), 255-292. https://www.scientificexploration.org/docs/31/jse_31_2_Alvarado.pdf
- American Psychological Association (1968). Scientific communication at the XVII International Congress of Psychology, Moscow, 1966 and some implications for the design and operation of international meetings. *APA-PSIEP report no 29*. Washington, DC, USA: American Psychological Association. <https://eric.ed.gov/?id=ED020755>.
- Anónimo (1885). Société de psychologie physiologique de Paris. *Revue Philosophique de la France Et de L'Étranger*, 19 (Janvier a Juin 1885), 591-592. www.jstor.org/stable/41074520.
- Anónimo (2008). Programa de Formación continuada a Distancia en Psicología (FOCAD), Nueva Web, más oferta de cursos. *Infocop*, número 37. <https://www.cop.es/infocop/pdf/1579.pdf>.
- Anónimo (2019). Programa de Formación continua a Distancia en psicología (FOCAD). *Infocoponline*, 24/01/2019. http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7904.
- Ash, M. (1980). Academic Politics in the History of Science: Experimental Psychology in Germany, 1879-1941. *Central European History*, 13(3), 255-286. <https://doi.org/10.1017/S0008938900009602>.
- Becerril, A., & Aguado, E. (2019). The end of a centralized open access project and the beginning of a community-based sustainable infrastructure for Latin America: Redalyc.org after fifteen years. In L. Chan & P. Mounier (Eds.), *Connecting the knowledge commons—From projects to sustainable infrastructure: The 22nd International Conference on Electronic Publishing – Revised Selected Papers* (41-55). Open Edition Press.
- Benjamin, L & Baker, D. (2012). The internationalization of psychology: A history. In D. Baker (Ed.), *The Oxford handbook of the history of psychology: Global perspectives* (p. 1-17). Oxford, UK: Oxford University Press.
- Botero, M. (2002). Red de Facultades, Departamentos y Programas de Psicología de Iberoamérica. Web FIAP. http://www.fiapsi.org/documentos/52d9561cab89a_presentacion_red_univ.pdf.
- Botero, M. (2004). Red Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Psicología. Web FIAP. http://www.fiapsi.org/documentos/52d9570d85b55_informe_red_mmbotero_2004.pdf.
- Buela, G., y López-Lopez, W. (2005). Evaluación de las revistas científicas iberoamericanas de psicología. Iniciativas y estado actual *Revista Latinoamericana de Psicología*, 37(1), 211-217. <https://www.redalyc.org/pdf/805/80537113.pdf>.
- Bullock, M. (2012). International Psychology. In D. Freedheim & I. Wiener (Eds.), *Handbook of psychology. Vol 1: History of psychology* (2nd ed., 562-596). New York, NY: Wiley.
- Carpintero, H., Ardila, R., y Jacó, A. (2020). *International Association of Applied Psychology: A centennial history 1920-2020*. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell.
- Cautley, P. W. (1992). Fifty years of the International Council of Psychologists. In U. Gielen, L. Adler, & N. Milgram (Eds.), *Psychology in international perspective: 50 years of the International Council of Psychologists* (3-18). Amsterdam, Netherlands: Swets & Zeitlinger.

- Compton, B., & Garvey, W. (1967). Information functions of an international meeting. *Science*, 155(3770), 1648-1650. <https://www.jstor.org/stable/1721018>.
- Consejo General de la Psicología de España (2020). *Memoria de gestión anual COP 2019*. Madrid: Consejo General de la Psicología de España. <http://www.cop.es/memoria/2019/188/#zoom=z>
- Coon, D. (1992). Testing the limits of sense and science: American experimental psychologists combat spiritualism, 1880-1920. *American Psychologist*, 47(2), 143-151. <http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.47.2.143>.
- Dewsbury, D. (Ed.). (1996-2000). *Unification through division: Histories of the divisions of the American Psychological Association* (5 vols.). Washington, DC: American Psychological Association.
- Fernberger, S.W. (1932). The American Psychological Association: A historical summary, 1892-1930. *Psychological Bulletin*, 29(1), 1-89. <https://doi.org/10.1037/h0075733>.
- FIAP (2002a). Memorias del Primer Encuentro Iberoamericano de Decanos de Psicología. Web FIAP. http://www.fiapsi.org/documentos/52dda48e0de25_primer_encuentro_memorias_bogota_2002.pdf
- FIAP (2002b). Declaración de Bogotá 2002. Red de Facultades, Departamentos y Programas de Psicología de Iberoamérica. Web FIAP. http://www.fiapsi.org/documentos/52d94fcd73264_red_univ_declaracion_bogota_2002.pdf
- Freeman, R., & Steyaert, S. (2011). The history and organization of the European Federation of Psychologists' Associations (EPPA): Reflections of the first 30 years of EPPA. *European Psychologist*, 16(2), 90-99. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000085>.
- Gallegos, M. (2013). Sixty years of the Interamerican Society of Psychology (SIP): Origins and development. *International Journal of Psychology*, 48(6), 72-87. <http://dx.doi.org/10.1080/00207594.2013.840965>.
- Gallegos, M., Salas, G., Ardila, R., Caycho, T., & Burgos, C. (2018). Sociedad Interamericana de Psicología: Historia y proyección estratégica. *Revista Mexicana de Psicología*, 35(1), 1313-1320. <http://dx.doi.org/10.1080/00207594.2013.840965>.
- García, A., Acevedo, C., & López-López, W. (2015). The meaning of and proposals for Latin-American cooperation in psychology. *Psyche*, 24(2), 1-12. <https://doi.org/10.7764/psyche.24.2.765>.
- García, A., López-López, W., Acevedo, C., & Sursis Nobre Ferro Bucher-Maluschke., J. (2016). Cooperation in the Latin American behavioral sciences: Motivation, evaluation and difficulties. *Suma Psicológica*, 23, 125-132. <https://doi.org/10.7764/psyche.24.2.765>.
- García, A., de Barros-Souza, B., Berzin, J. Abilio-Galvão, J., Sursis Nobre Ferro Bucher-Maluschke., J. y López-López, W. (2019). Recent advances in Latin American cooperation in behavioral sciences: A documentary study. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 10(1), 37-47. <https://doi.org/10.23923/j.rips.2018.02.024>.
- Gielen, U., Rich, G., & Takooshian, H. (2017). Prolegomena to an internationalized psychology curriculum. In G. Rich, U. Gielen, & H. Takooshian (Eds.), *Internationalizing the teaching of Psychology* (xxiii-xxxix). Charlotte, NC: IAP.
- González, M., y Fernández, L. (2012). Acto fundacional de la Red Iberoamericana de Psicología de emergencias. *Infocoponline*, 27/11/2012. http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4282.
- González, M. (1998). *Los Congresos Internacionales de Psicología (1889-1960)*. Dissertation. Valencia, Spain: Universidad de Valencia.
- Gundlach, H. (1998). An outline of the history of the IAAP and its first thirteen congresses. In H. Gundlach (Ed.), *Applied Psychology. Volume 1: The First Congress, Geneva, 1920* (1-24). London: Routledge.
- Gundlach, H., & Stöwer, R. (2004). Die gesellschaft für experimentelle psychologie, später Deutsche gesellschaft für psychologie und ihre kongresse 1904 bis 1932. *Psychologische Rundschau*, 55(1), 12-20. <https://doi.org/10.1026/0033-3042.55.S1.12>.
- Klappenbach, H. (2004). Psychology in Argentina. In M Stevens & D. Wedding (Eds.), *Handbook of international psychology, Chapter 8* (129-150). New York, NY: Brunner-Routledge.
- Loewenberg, P., & Thompson, N. (2012). *100 years of the IPA: The centenary history of the International Psychoanalytical Association 1910-2010 - Evolution and change*. London, UK: IPA & Karnac Books.
- López-López, W. (2010). Editorial. Knowledge management and networks: The New Iberoamerican Psychology Journal Editor Network. *Universitas Psychologica*, 9(3), 609. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/1014>.
- López-López, W. (Coord.) (2015). *Psicología Iberoamericana. Información Psicológica, núm 109 monográfico, 1-71*. http://www.informacionpsicologica.info/previous_issues_content.php?cod=bGVVbmlvZm9wdWJsaT0yM2xlb24=.
- López-López, W. (2018). Las revistas de psicología en Iberoamérica: Historia, estado y perspectivas. *Universitas Psychologica*, 17(3), 1-3. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy10-2.rips>.
- López-López, W. (2019a). Knowledge ecosystem in Latin America: Open Access, metrics, paradox and contradictions. *Universitas Psychologica*, 18(4), 1-3. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-4.ecal>.
- López-López, W. (2019b). Ecosistema del conocimiento y el acceso abierto en América Latina: Amenazas, retos y oportunidades. En C. Molina (Ed.), *Eulac focus Network Ecuador Seminario Internacional: Políticas de Investigación, Innovación, Ciencia y Tecnología en América Latina, El Caribe y La Unión Europea* (97-104). Ecuador: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

- Lopez-Lopez, W. (2019c). Los ecosistemas de investigación y visibilidad: Historias inspiradoras y realidades inciertas. *Universitas Psychologica*, 18(2), 1-2. <https://doi.org/10.1144/Javeriana.upsy18-2.eivh>.
- López-López, W., & Aguilar, C. (2013). Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP) 2002-2012: A decade consolidating Iberoamerican Psychology. *APA. Psychology International/june 2013*. <https://www.apa.org/international/pi/2013/06/fiap>.
- López-López, W., Aguilar, C., Aguado, E., & Becerril, A. (2016). *Catálogo de revistas de Psicología Redalyc 2005-2014*. Bogotá, Colombia: Asociación Colombiana para el Avance de las Ciencias del Comportamiento; Toluca, México: Sistema de Información Científica Redalyc-UAEM.
- Lopez-Lopez, W., Silva, L., Garcia, M. C., Aguilar, C., & Aguado, E. (2011). Retos para la colaboración nacional e internacional en la psicología latinoamericana: Un análisis del sistema RedALyC, 2005-2007. *Estudios de Psicología*, 16(1), 17-22. <https://doi.org/10.1590/S1413-294X2011000100003>.
- Lopez-Lopez, W., De Moya, F., Acevedo, C., García, A., & Silva, L. (2015). Psychological research collaboration and visibility in Iberoamerica. *Psychology/Psicología: Reflexão e Crítica*, 28(Supl 1), 72-81. <http://doi.org/10.1590/1678-7153.20152840011>.
- López-López, W., Caycedo, C., Acevedo, C., Hurtado, C., Silva, L., & Aguilar, C. (2018). Training, academic and professional development in psychology in Colombia: Challenges and perspectives. In G. Rich, A. Padilla, L. De Souza, L. Zinkiewicz, J. Taylor, & J. Jaafar (Eds.), *Teaching psychology around the world* (Vol. 4, 53-79). Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing.
- Lovie, A. (2001). Three steps to heaven: How the British Psychological Society attained its place in the sun. In G. Bunn, A. Lovie, & G. Richards (Eds.), *Psychology in Britain: Historical essays and personal reflections* (95-114). Leicester and London: BPS Books and the Science Museum.
- Lunt, I. (1996). The history and organization of the European Federation of Professional Psychologists' Associations (EFP-PA). *European Psychologist*, 1(1), 60-64. <https://doi.org/10.1027/1016-9040.1.1.6>.
- Maluf, MR (2012). Sociedad Interamericana de Psicología: Historia, trayectoria y proyectos. *Revista de Psicología*, 30(1), 215-220. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/2631>.
- McCarthy, S., Newstead, S., Karandashev, V., Prandini, C., Hutz, C., & Gomes, W. (ed.) (2007). *Teaching psychology around the world: Volume 1*. Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing.
- Merenda, P. (1995). International movements in psychology: The major international associations of psychology. *World Psychology*, 1(1), 27-48.
- Montoro, L., Carpintero, H., y Tortosa, F. (1983). Los orígenes de los congresos internacionales de Psicología. *Revista de Historia de la Psicología*, 4(1), 43-57. <https://www.revistahistoriapsicologia.es/archivo-all-issues/1983-vol-4-n%C3%BAm-1/>.
- Mucchielli, L. (1998). Aux origines de la psychologie universitaire en France (1870-1900): Enjeux intellectuels, contexte politique, reseaux et strategies d'alliance autour de la 'Revue Philosophique' de Theodule Ribot. *Annals of Science*, 55(3), 263-289. <https://doi.org/10.1080/0003799800200201>.
- Pawlik, K. & Rosenzweig, M. (Eds.), (1994). The origin and development of Psychology: Some national and regional perspectives. *International Journal of Psychology*, 29(6), special issue, 665-756
- Pickren, W., & Fowler, R. (2012). A history of professional organizations. In D. Freedheim & I. Wiener (Eds.), *Handbook of psychology. Vol 1: History of psychology* (2nd ed., 597-617). New York, NY: Wiley.
- Pickren, W. & Rutherford, A. (Eds.), (2017). *125 years of the American Psychological Association*. Washington, DC: American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000050-000>.
- Poole, R. (1996). *The Moscow Psychological Society and the neo-idealist development of Russian liberalism*. Dissertation. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame.
- Poole, R. (Ed.), (2003). *Problems of idealism: Essays in Russian Social Philosophy*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Poortinga, Y. H., & Lunt, I. (2011). Psychology as a profession and a science: The change from EFPPA to EFPA. *European Psychologist*, 16(2), 111-117. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000088>.
- Psicofundación (s/f a). Página web Iberoamérica. <http://www.psicofundacion.es/index.php?page=Iberoamerica>. Acceso 12 de Abril de 2020, 0,15.
- Psicofundación (s/f b). página web RIPE-Red Iberoamericana de Psicología de emergencias. <http://www.psicofundacion.es/index.php?page=RIPE>. Acceso 19 de Abril de 2020, 13,35.
- Rich, G. (2020). Teaching psychology around the globe. In G. Rich, A. Padilla, L. Ebersöhn, J. Taylor, & S. Morrissey (Eds.), (2020). *Teaching Psychology around the world: Volume 5* (1-4). Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing.
- Rosenzweig, M., Holtzman, W., Sabourin, M., & Bélanger, D. (2000). *History of the International Union of Psychological Science (IUPsyS)*. Hove, East Sussex: Psychology Press.
- Rossi, L., & Jardón, M. (2014). Historia de la psicología en Argentina: Un recorrido a través de las instituciones (1900-1957). En G. Salas (Ed.), *Historias de la psicología en América del Sur. Diálogos y perspectivas* (28-40). La Serena, Chile: Nueva Mirada Ediciones.
- Sabourin, M., & Cooper, S. (2014). The first International Congress of Physiological Psychology (Paris, August

- 1889): The birth of the International Union of Psychological Science. *International Journal of Psychology*, 49(3), 222-232. <https://doi.org/10.1002/ijop.12071>.
- Sánchez-Ron, J. (1991). Un largo camino hacia la modernidad científica. *Revista de Occidente*, 122-123, 93-108. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=21737>.
- Santolaya, F. (2001). Colegio y profesión. *Papeles del Psicólogo*, 80, 71-75. <http://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=879>.
- Sommer, A. (2013). *Crossing the boundaries of mind and body. Psychical research and the origins of modern psychology*. PhD thesis. London, UK: University College London.
- Steinberg, H. (Ed.) (1961) *The British Psychological Society 1901-1961*. Leicester, UK: The British Psychological Society.
- Tibaná, G., Fernández, M. T., & De-Moya, F. (2018). Output, collaboration and impact of e-learning research: Bibliometric analysis and visualizations at the country and institutional level (Scopus 2003-2016). *El Profesional de la Información*, 27(5), 1082-1096. <https://doi.org/10.3145/epi.2018.sep.12>.
- Tortosa, M. (2019). *Internacionalización y posicionamiento contemporáneo de la psicología española a través de las revistas españolas. El papel del Colegio de Psicólogos*. Tesis Doctoral. Valencia: Universidad de Valencia. <http://roderic.uv.es/handle/10550/72532>.
- Tortosa, M., Osa, J., López-López, W. & Alfaro, E. (2019). International positioning of the Spanish psychology journals. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 35(2), 332-340. <http://dx.doi.org/10.6018/analesps.35.2.332171>.
- Tortosa, M., González, F., Santolaya, J., y Aguilar, C. (2020). The role of the Association of Psychologists-COP in the international ranking of Spanish psychology (1979-2018). *Anales de Psicología*, 36(1), 12-23. <https://doi.org/10.6018/analesps.388691>.
- Tortosa, M., González, F., Aguilar, C., y Santolaya, J. (2020). Estrategia de posicionamiento en bases internacionales de las revistas de psicología editadas y co-editadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. *Universitas Psychologica* (aceptado para publicación, escrito de fecha 18/03/2020). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy19-1.epbi>.
- Trombetta, C. (1998). Las conferencias internacionales de psicotecnia (1920-1934). *Revista de Historia de la Psicología*, 19(1), 173-201. <https://www.revistahistoriapsicologia.es/archivo-all-issues/1998-vol-19-n%C3%BAm-1/>
- van de Vijver, F. (2013). Contributions of internationalization to psychology: Toward a global and inclusive discipline. *American Psychologist*, 68(8), 761-770. <https://doi.org/10.1037/a0033762>.